

MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATINING O'ZIGA XOSLIGI

Ravshanova Barno Ismatullayevna

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti "Xalq ijodiyoti" fakulteti
"Madaniyat va san'at sohasi faoliyatini tashkil etish hamda boshqarish"
yo'nalishi 1 – bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001669>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston xalq shoiri, betakror va betakror g'azallar muallifi haqida so'z yuritilga. Ya'ni yurtga muhabbat, ona tabiatga sadoqat, Vatan kuychisi Muhammad Yusufning yorqin va o'chmas xotirasiga bag'ishlangan.

Tayanch so'zlar: shoir, she'riyat, ijod, iste'dod, his-tuyg'ular, qalam.

Аннотация: Данная статья о народном поэте Узбекистана, авторе неповторимых и неповторимых газелей. То есть любви к стране, верности матери-природе, посвященной светлой и неизгладимой памяти певца Родины Мухаммада Юсуфа.

Ключевые слова: поэт, поэзия, творчество, талант, чувства, перо.

Abstract: This article is about the national poet of Uzbekistan, the author of unique and unique ghazals. That is, love for the country, loyalty to mother nature, dedicated to the bright and indelible memory of the singer of the Motherland, Muhammad Yusuf.

Key words: poet, poetry, creativity, talent, feelings, pen.

"BOLALIK"

Qiqirlashib qirlarda
Qizlar o'ynab yurardi.
Ro'mollarin yo'qotib,
Mendan so'rab turardi.
Men bilsam ham barini-
Ro'moli o'z qo'lida,
Indamasdim bu ham bo'y
Qizlarning bir o'ynida, – shoir Muhammad Yusufning bolalik kezlarini yodga olib bitgan misralari ajabtovvur ma'no kasb etadi. Ushbu misralar go'yoki, ham bolalikdan, ham o'spirinlik davrining qaynoq va jo'shqin damlaridan, yoki betakror yoshlikning, muhabbatga limmo-lim ohanglaridan darak beradi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Uch davrning o'ziga xos his-tuyg'ularini ikki misra

she'rdagi jamlagan shoirni, haqiqiy olamning va odamlarning shoiri deya atash mumkin nazarimda.

Shoir avvalo xalq dardini baralla aytgan, yurt muhabbatini hech kimga o'xshamagan, takrorlanmas misralarda ifoda etgan she'rlari hamda kuylar sadosiga hamohang yangragan qo'shiqlari bilan, xalqning qalbiga kirib borgani va elning mehri, muhabbatiga sazovor bo'lagani bejizga emas albatta. Oq qog'ozni qoralagan har bir misra she'r, shoir yuragini yondirgan bo'lsa ne ajab. Negaki shoir she'rlarini mutaola qilgan har bir o'quvchi kitobxon, tanasi junjikib, qalbi larzaga kelib, butun borlig'i ila, she'rning ichida yashab, yongani rostku, shunday emasmi axir.

Sochimda oq, men bahordan o'tindim:

Ko'klamoyim, ko'kingdan ber bir chimdim.

Qor qo'ynida seni qo'msab o'kindim,

Ko'klamoyim, ko'kingdan ber bir chimdim...

O'zbekiston qahramoni Ozod Sharafiddinovga bag'ishlab yozilgan ushbu go'zal misralar, har bir insonning o'tib borayotgan umr bahorlariga aytayotgan o'kinchilari bo'lsa ajab emas. Gul-chechaklari bilan kelib ketguvchi ko'klam, kim qancha umrlarni ko'radi biroq, insonga bu ko'klam faslining qanchaginasini ko'rmoq nasib etadi, bu yaratganning o'zigagina ayon xolos. Shoirning she'rdagi ohangrabo o'xshatishlari insonni ta'suflantiradi va ta'sirlantiradi. Ushbu, inson va tabiatni tarannum etuvchi betakror misralarga, ajoyib kuy bastalanib, hofizlarimiz tomonidan ijro qilingani, she'riyat ixlosmandlari qalbidan yanada chuqurroq joy egalladi.

Muhammad Yusuf noyob iste'dod egasi, odamlarning mehribon, sofdil, mard va kamtarin, eng yaqin do'stidek edi. Hayot yo'llarimizda uchraydigan qaysi mavzu bo'lmasin, o'sha mavzuni shoir albatta qalamga olgan va xalqona tariflar berib, avom xalqqa aniqroq yetkazib berishga harakat qilgan va buning uddasidan chiqqan. Vatanni madh etuvchi misralari, ayniqsa o'qigan kitobhoni to'g'ridan-to'g'ri yuragiga kirib boradi va titratadi. Darhaqiqat, Muhammad Yusuf singari shoirlar, hayotga necha yilda bir keladi? Bilmaymiz.

Qiz yo'q uyda sarin sabo esmaydi,

Qiz yo'q uyda jambl-rayhon o'smayda.

O'g'illarning ota bilan ishi yo'q,

Qiz otasin har qadamda eslaydi.

Ko'zlariga surgay bosgan izingiz,

Qay o'g'ildan kamdir, ayting, qizingiz...

Aynan qizlar haqida shoirning o'nlab, balki undan ham ko'proq she'rlari mavjud. Qizlar mavzusida ko'plab she'rlar yozishiga, shoirning o'z qizlari sababdir balki... Nima bo'lganida ham, she'r mavzulari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, har bir she'r inson yuragidan joy olmasdan qolmaydi. Chunki Muhammad Yusuf garchi she'riyatda sodda so'zlardan foydalangan bo'lsada, uning mazmun – mohiyatini juda ham boy, chuqur ma'noga ega tarzda yoritib bergan.

Shoir Muhammad Yusuf 1954 – yil 26 – aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumani, Qovunchi qishlog'ida oddiy oilada tavallud topdi va 2001 – yil 31 – iyul, huddi shu manzilda vafot etdi. Elimiz ardoqlagan shoir, o'tkir qalam sohibi bo'lgan Muhammad Yusuf oramizdan ketganida 47 yoshda edi. Shu qisqa umri mobaynida, garchi shoirning o'zi yoki oila a'zolarining talay orzulari ushalmay, armonga aylangan bo'lsada, biroq xalqning nazarida shoir juda ko'p ishlarni amalga oshirishga ulgurdi va bir olam ijod namunalari go'yo bir dasxat singari qalbimizga muhrlab ketdi.

Hozirgi kunda, Vatan, ona, tabiat go'zalliklari, ishq va muhabbat, jamiyat yoyinki butun borliqni madh etmoq istasak, Muhammad Yusufning ijodiga nazar tashlamasdan iloji yo'q.

Sababi, inson ichki his-tuyg'ularini kimgadir ifoda etmoqchi bo'lsa, aynan, har qanday mavzuda chinakkam ma'no – mazmunni tarannum etuvchi betakrorlik faqatgina shoirning ijodida mavjud. Shunday ekan, demak shoir o'lmadi, u hamon oramizda, uning se'rlaridagi jarangdor ovozi yurtimiz uzra mangu yangraydi.

Bu yil shoirning 70 yilligi xalqimiz orasida yorqin xotiralar bilan keng ko'lamda nishonlanadi. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari tomonidan Muhammad Yusufning nomini yanada abadiylashtirish hamda yorqin xotirasiga hurmat va e'htirom bildirish maqsadida, Muhammad Yusuf nomidagi Davlat stipendiyasi hamda, Muhammad Yusuf ko'krak nishoni ta'sis etildi. Bunday e'tirof, shoirning ijodini yanada chuqurroq o'rganishga, o'sib kelayotgan yosh avlod vakillarining, ajdodlarimiz merosini keying, kelajak avlodlarga yetkazib berishini ta'minlaydi. Shoirning ijodiy merosi o'lmaydi va abadiy milliy Estrada qo'shiqchiligimiz vakillariga beminnat xizmat qiladi.

O'zbekiston xalq shoiri, istiqloq kuychisi, elimiz suygan ijodkor Muhammad Yusufning oxirati obod, joylari jannatda bo'lsin!

Ko'nglimga ko'k binafshalar sochilsin,

Kokiliga tolpopukdan soch ilsin.

Boychechakka borar yo'llar ochilsin –

Ko'klamoyim, ko'kingdan ber bir chimdim...

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kalkanatov, Asilbek. "PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD." JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE 2.9 (2023): 19-23.
2. Kalkanatov, Asilbek. "THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES." Journal of Innovation, Creativity and Art 2.9 (2023): 7-10.
3. Abatbaevna, Saparbaeva Gulshira, and Qolqanatov Asilbek Nazarbaevich. "History of the Development of Spiritual and Educational Processes in Karakalpakstan." (2023).
4. ЮЛДАШЕВА, Манзура, and Асылбек КОЛКАНАТОВ. "ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ." Journal of Culture and Art 1.1 (2023): 16-20.
5. Zokirovich, Muminmirzo Kholmuminov, and Asilbek Kolkanatov Nazarbaevich. "A LOOK AT THE HISTORY OF CLUB ESTABLISHMENTS AND CULTURAL AND EDUCATIONAL PROCESS IN UZBEKISTAN." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.2 (2022): 37-44.
6. Юлдашева, Манзура, and Асылбек Колканатов. "OILAVIY DAM OLIISH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOYIY VA MADANIY MARKETING." Scientific journal of the Fergana State University 3 (2022): 6-6.
7. Xolmo'Minov, Mo'Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "MUFASSAL MUSHOHADALAR ME'MORIDAN MUFASSAL MUSHOHADALAR MEROJI." Oriental Art and Culture 3.2 (2022): 568-580.
8. Yuldasheva, Manzura, and Asilbek Qolqanatov. "O 'ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 254-260.
9. Xolmo'Minov, Mo'Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "O'ZBEKISTONDA MADANIY-MA'RIFIY ISHLAR VA KUTUBXONALAR FAOLIYATI (XX ASR TAJRIBALARIDAN)." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 281-290.
10. Kholmuminov, Muminmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "The Formation of the First Libraries in Uzbekistan and the Role of Increasing the Cultural and Educational Awareness of the Population." International Journal on Integrated Education 4.12 (2021): 146-151.
11. Kolkanatov, Asilbek. "IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH." JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH 2.11 (2023): 67-69.

12. Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." Academic Integrity and Lifelong Learning (France) 2 (2023): 15-21.
13. Kalkanatov, Asilbek, Shahabatdin Makhamatdinov, and Islam Urazbaev. "ACTIVITIES OF NEW KARAKALPAKSTAN CULTURAL CENTERS: REFORM AND ANALYSIS." Art and Design: Social Science 3.01 (2023): 1-4.
14. Xolmo'Minov, Mo'Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "HIMMATNING QIYMATI ILM VA TAFAKKUR XAZINASI." World of Philology 2.1 (2023): 59-64.
15. QOLQANATOV, Asilbek. "'O 'ZBEKKONSERT" DAVLAT MUASSASASI FAOLIYATI: TADQIQOT VA TAHLIL." TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR 12 (2023): 8-14.
16. Nazarbai, Kalkanatov Asilbek. "NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION." Journal of Innovation, Creativity and Art 2.12 (2023): 65-70.
17. Alfiya, Qolqanatova. "Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi." Journal of Creativity in Art and Design 1.2 (2023): 16-20.
18. QOLQANATOV, Asilbek. "MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN." News of UzMU journal 1.1.1. 1. (2024): 16-20.
19. Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." Academic Integrity and Lifelong Learning (France) 2 (2023): 15-21.

